

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ХУСУСИЙ МУЛК КАФОЛАТЛАРИНИ
ҲИМОЯ ҚИЛИШНИ КУЧАЙТИРИШ, ТАДБИРКОРЛИКНИНГ
РИВОЖЛАНИШINI РАҒБАТЛАНТИРИШ ВА ХОРИЖИЙ
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ФАОЛ ЖАЛБ ЭТИШНИ ТАЛАБ ЭТМОҚДА**

Облокулов Мунис Мусинович

Хоразм вилоят ФИБ Боғот туманлараро суди судьяси

Ўзбекистон Республикаси ривожланишининг янги босқичи иқтисодиётни янада либераллаштириш, иқтисодий муносабатларни тартибга солишда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк кафолатларини ҳимоя қилишни кучайтириш, тадбиркорликнинг ривожланишини рағбатлантириш ва хорижий инвестицияларни фаол жалб этишни талаб этмоқда. Ушбу вазифаларни бажариш учун эса эркин бозор иқтисодиёти ва илғор халқаро стандартлар талабларига жавоб берадиган, тўғридан-тўғри амал қиладиган замонавий фуқаролик қонунчилигини шакллантириш зарурияти вужудга келди.

Шу боис Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида қонунчилигини такомиллаштириш муҳим устувор йўналишлар вазифаларидан бири сифатида белгилаб қўйилди. Фуқаролик-ҳуқуқий тартибга солишнинг энг муҳим қоидаларини белгиловчи кодификация қилинган қонун ҳужжати бўлган Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси фуқаролик қонунчилиги ҳужжатлари тизимида марказий ўринни эгаллайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилигини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ 5464-сонли Фармонида қуйидаги йўналишлар:

- фуқаролик қонунчилиги нормаларини тизимлаштириш ва унификация қилиш, уларнинг энг намунали хорижий амалиётлар билан уйғунлигини таъминлаш, шунингдек, ушбу соҳада илғор халқаро стандартларни имплементация қилиш;

- хусусий мулкнинг дахлсизлиги кафолатларини таъминлайдиган, жисмоний ва юридик шахсларнинг, айниқса тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қиладиган самарали фуқаролик-ҳуқуқий механизмларни белгилаш

- оммавий ва фуқаролик ҳуқуқ нормаларини аниқ чегаралаш, иқтисодиётни бошқаришда маъмурий-буйруқбозлик тамойилларига асосланган, ўз аҳамиятини йўқотган ва эскириб қолган қоидаларни чиқариб ташлаш;

- давлат-хусусий шериклиги, кластерлик ишлаб чиқариши, электрон тижорат, крипто-валюта айланмаси, ер участкаларини хусусийлаштириш,

улушли қурилиш ва бошқа замонавий фуқаролик-ҳуқуқий институтлар ва иқтисодий муносабатлар шакллари ҳуқуқий тартибга солишни таъминлаш асосий устувор вазифалар этиб белгиланди.

Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 58-боби Асоссиз бойлик орттириш оқибатида келиб чиқадиган мажбуриятлар деб номланиб, 1023-1030-моддаларда асоссиз орттирилган бойлик ва унинг ҳуқуқий асослари белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига 20-боб, 234-моддаси мажбурият тушунчаси ва унинг вужудга келиш асосларига бағишланади. Ушбу моддада тақлиф этилаётган янги таъриф мазмуни “Мажбурият-фуқаролик ҳуқуқий муносабати бўлиб, унга асосан бир шахс (қарздор) бошқа шахс (кредитор) фойдасига муайян ҳаракатни амалга оширишга, чунончи: мол-мулкни топшириш, ишни бажариш, хизматлар кўрсатиш, пул тўлаш ва ҳоказо ёки муайян ҳаракатдан ўзини сақлашга мажбур бўлади, кредитор эса — қарздордан ўзининг мажбуриятларини бажаришни талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Маълумки, Фуқаролик кодексининг 182-моддаси талабига кўра мулк ҳуқуқининг вужудга келиш асослари меҳнат фаолияти; мол-мулкдан фойдаланиш соҳасидаги тадбиркорлик ва бошқа хўжалик фаолияти каби асосларидан иборат ҳисобланади. Жисмоний ёки юридик шахс қонунчиликда белгиланган ушбу асосларга кўра мулкка эгалик ҳуқуқини олган. Лекин вақт ўтгандан сўнг ушбу асослар суд тартибида бекор қилинган тақдирда, унинг эгалловчиси асоссиз орттирилган бойлик субъекти ва олинган мулк эса асоссиз орттирилган бойлик ҳисобланади.

Асоссиз орттирилган бойликни эгасига қайтариш барча давлатлар қонунчилигида белгиланган меъёр ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда миллий ва бутун жаҳон иқтисодиёти муайян қийинчиликларни бошдан кечирмоқда. Уларнинг салмоқли қисми фуқаролик-ҳуқуқий битимларнинг айрим иштирокчиларининг бошқалари ҳисобига қонуний асоссиз бойиб бориши тобора кенгайиб бораётгани билан бевосита боғлиқ.

Бугунги кунга келиб фуқаролик ҳуқуқи таълимотида қайтарилиши лозим бўлган (индивидуал ёки умумий) мулк турини ва унинг қийматини қоплаш ҳолларини аниқлаш, ноҳақ олинган мулкдан қопланиши лозим бўлган даромад миқдорини ҳисоблаш, тақсимлаш каби амалий масалалар кўриб чиқилмоқда.

Замонавий фуқаролик-ҳуқуқий адабиётларда шартни мустақил ва ёрдамчи қўллаш шартлари ва чегараларини белгилаш бўйича консенсус мавжуд эмас; Бундан ташқари, даъволар рақобатининг мақбуллиги муаммоси аниқ ечим топмаган. Фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича бошқа талабларга

асоссиз бойитиш туфайли мажбуриятлар тўғрисидаги қоидаларни субсидиар қўллаш доирасини кенгайтириш имконияти масаласи ҳам мунозарали бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунга қадар ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги даъво институти бўйича кенг қамровли тадқиқотлар ўтказилмаган; унинг таркибий элементларининг таҳлили берилмаган. Шунингдек, шартли даъво ва асоссиз бойиб кетиш натижасида юзага келган мажбурият турли ҳуқуқий табиатга эга эканлигига эътибор берилмаган.

Амалдаги фуқаролик қончилигида мустаҳкамланган фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чораси сифатида айбловнинг универсаллиги уни бошқа даъволардан фарқлаш учун асос бўлиб хизмат қилади.